

C. C. MENTORIA INTENSIVA COM TRILHA DE APRENDIZAGEM PARA AS EMPRESAS DA INCUBADORA

Carga horária dos Workshops de 64 horas, consistindo em 32 horas presenciais no Galpão Tecnológico, e 2 horas de orientação individual por tema do workshop, a serem agendadas conforme necessidade da Participante.

A startup concorda em participar do workshop mencionado acima e está sujeita às regras e regulamentos estabelecidos pela instituição organizadora dos treinamentos e equipe de gestão do Galpão Tecnológico durante o curso do workshop.

Cada Startup terá o direito de agendar até 2 horas de orientação individual por tema do workshop, que podem ser realizadas presencialmente ou à distância, conforme acordado entre a Participante e os mentores designados pela Organizadora.

Caso haja temas de workshop que não recebam busca por mentoria individual, a Organizadora realocará horas de profissionais do projeto para fornecer mentorias individuais aos temas com maior demanda, garantindo assim que todas as Participantes recebam o suporte necessário.

Ambas as partes concordam em respeitar os horários agendados para o workshop e para as sessões de orientação individual. Caso haja desistência do horário, este deverá ser reagendado dentro do prazo vigente no contrato, sem prejuízo às partes.

Mentores	HÁ Total	Workshop
Americo Ramos	4h	1. Workshop de Definição de Problema e Solução (2 encontros); Américo Ramos
Cristina Bravo	4h	2. Sessão Individual de Mentoria (no mínimo 2 encontros agendados com cada incubada):
Bruno Leonardo	4h	3. Workshop de Design Thinking e Prototipagem Rápida (2 encontros).
Marcos Marins	4h	4. Sessão Individual de Mentoria (no mínimo 2 encontros agendados com cada incubada)
Cristina Bravo	4h	5. Workshop de Estratégia de Marketing e Vendas (2 encontros):

Observação: todos os cursos e mentorias poderão contar com professores convidados não listados neste planejamento.

Claudio Starec	4h	6.Sessão Individual de Mentoria (no mínimo 2 encontros agendados com cada incubada): Claudio Starec
Favio	4h	7.Workshop de Escalabilidade e Sustentabilidade (2 encontros)
Edson Romão	4h	8.. Sessão Individual de Mentoria (no mínimo 2 encontros agendados com cada incubada): Edson Romão
	32h	

1. Workshop de Definição de Problema e Solução (2 encontros)

- Identificação e validação do problema que a empresa pretende resolver;
- Exploração de possíveis soluções e avaliação de sua viabilidade.

2. Sessão Individual de Mentoria (no mínimo 2 encontros agendados com cada incubada)

- Análise do modelo de negócio inicial;
- Feedback sobre a proposta de valor e estratégia de entrada no mercado.

3. Workshop de Design Thinking e Prototipagem Rápida (2 encontros)

- Introdução aos princípios do design thinking;
- Desenvolvimento de protótipos para testar a solução proposta.

4. Sessão Individual de Mentoria (no mínimo 2 encontros agendados com cada incubada)

- Revisão do protótipo e identificação de melhorias;
- Orientação sobre estratégias de MVP (Produto Mínimo Viável).

5. Workshop de Estratégia de Marketing e Vendas (2 encontros)

Observação: todos os cursos e mentorias poderão contar com professores convidados não listados neste planejamento.

- a) Planejamento de marketing para gerar conscientização e demanda;
- b) Estratégias de vendas para conquistar e reter clientes.

6. Sessão Individual de Mentoria (no mínimo 2 encontros agendados com cada incubada)

- a) Revisão do plano de marketing e vendas;
- b) Identificação de canais de distribuição e parcerias estratégicas.

7. Workshop de Escalabilidade e Sustentabilidade (2 encontros)

- a) Estratégias para escalar o negócio de forma eficiente;
- b) Práticas de gestão financeira para garantir a sustentabilidade a longo prazo.

8. Sessão Individual de Mentoria (no mínimo 2 encontros agendados com cada incubada)

- a) Revisão do plano de crescimento e sustentabilidade.
- b) Identificação de oportunidades de investimento e financiamento.